

ОСОБЛИВОСТІ КНИЖКОВОЇ ІЛЮСТРАЦІЇ

Снежик Дар'я¹, Чемерис Ганна² [0000-0003-3417-9910]

¹ здобувач вищої освіти кафедри дизайну, Запорізький національний університет, Україна, Frazenda69@gmail.com

² PhD, доц., завідувач кафедри дизайну, Запорізький національний університет, Україна Anyta.Chemeris@gmail.com

Анотація. В статті досліджено особливості сучасної книжкової ілюстрації. Окреслюються відмінності у оформленні книжкової продукції. Наукова новизна полягає у спробі структурувати пошуки художників у оформленні різноманітних історій. Часто ілюструючи віршовані видання, художники прагнуть до новаторських рішень, що допомагають розкрити зміст сучасних оригінальних творів та доповнити картину детальними образами.

Ключові слова: Книжкова ілюстрація, мистецтво, цифровий живопис, авторський стиль.

Сьогодні у книжковій галузі помітно зріс інтерес до випуску саме видань ілюстрованої художньої літератури. Творчий процес у мистецтві книжкової графіки складний. Продумане прочитання літературного твору — це початок роботи художника над книгою. Потім слідує складний процес творчого перевтілення літературного тексту засобами образотворчого мистецтва.

Занурившись у світогляд та задум письменника, художник зобов'язаний оцінити свою роботу з точки зору сучасності та висловити власне ставлення до твору письменника. Проводячи свою роботу, художник ретельно вивчає епоху, стиль мистецтва того часу, типи людей, ситуацію, одяг, прикраси, шрифти та ін. Художник повинен зловити дух літературного твору, його стиль та відобразити у своїй роботі.

Визначивши ті моменти в роботі, на якій слід зосередити увагу, художник визначає, якими засобами досягти цього, знаходить композицію книги та створює макет книги (Довгун, 2017, с. 39).

Книжкова графіка – це вид графічного мистецтва, один із основних елементів при оформленні в книгодрукуванні. Художник-ілюстратор розробляє конструкцію книги, композицію, художнє оформлення сторінок та ілюстративний ряд. Конструкція книги є загальноприйнятою та складається з

обкладинки, палітурки, суперобкладинки, форзацу, титульного листа, ілюстрації (буквиця, фронтиспис, смуги, заставки, кінцівки, ініціали), шрифту (Ковалів, 2007, с. 229; Щербенко, 2010, с. 28).

Важливою стороною мистецтва графіки книги є обов'язковий зв'язок з особливостями друкарської структури книги. Художник книги повинен працювати у суворо визначеному, заздалегідь визначеному форматі. Зовнішній вигляд сучасної книги складається з багатьох елементів — від обкладинки до тексту. На основі обов'язкового формату художник визначає обсяг книги, число та вид візуальних елементів, їх розподіл по всій книзі, шрифт, пропорції смуги набору та полів сторінки. Що стосується сучасної ілюстрації, вона вже давно вийшла за рамки простого, буквального опису тексту. Ілюстрація в книзі вже давно не прикраса, а спосіб розпізнавання та розкриття тексту з різних сторін, а також спосіб доповнення його та спільної роботи з ним. Художник книги вже давно на одній сходинці з автором та породжують органічний союз (Олійник, В. 2018, с. 52).

Ілюстрація — вид книжкової графіки, її основа, яка є не просто додаванням до тексту, а є художнім витвором свого часу. За допомогою засобів оформлення можна значно посилити вплив книги на людину, зробити її зміст більш зрозумілим та доступним, звернути увагу на неї ще до того, як читач дізнається зміст (Кадоркіна, 2018, с. 19). Саме митець книги втілює ідейно-художній задум, створює художній образ, заснований на літературному джерелі, і оформлює художній та декоративний вигляд книги.

Кожен ілюстратор має свій індивідуальний стиль, неповторимі риси, які переносяться на ілюстрований образ, це дає персонажам критичну оцінку від 12 самого митця, окрім загальної, яку надав автор. Особисте ставлення ілюстратора до конкретного художнього образу героя, якого він створює, сильно впливає на засоби виразності, і це не так стосується самого матеріалу, а техніки його використання, плями, штрих, характер ліній, пластичність персонажів, колористика, розмір, композиція — це те, над чим ілюстратор замислюється, також це стосується заднього плану художнього образу, динаміку, силуетність, характер рухів, емоційності. Іншими словами це особистий почерк митця, його індивідуальний стиль (Давиденко, 2014, с. 115). Саме тому, сучасна книга — це про концепцію видання, як цілого, а книжкова ілюстрація — це важлива частка такої концепції, яка трансформує авторський текст на художній лад з доповненням індивідуальних особливостей митця (Токар, 2018, с. 231).

Книжкова ілюстрація не втрачає своєї популярності й досі. За останні роки комп'ютерна графіка набула значного поширення в Україні, а сам комп'ютер став звичним інструментом художника, подібно до олівця, пера або пензля. Використання інноваційних технологій у створенні ілюстрацій можна простежити на прикладах застосування прийому поєднання унікального матеріалу із стандартизованою комп'ютерною обробкою, або у таких способах роботи з ілюстрацією як імітація ручних технік та фактури. З появою

технологій, які поступово витісняють паперові книги ситуація відбулася двояка. З одного боку, книжкові ілюстрації стали менш затребувані, через простоту завантаження літературних творів з Інтернету. А з іншого, багато хто вважає романтичним саме паперові видання з їх яскравими обкладинками та деталізованими ілюстраціями. Митці працюють над популяризацією книжкових видань, модернізуючи книжкові ілюстрації новітніми технологіями (Довгун, 2017, с. 40).

У викладеному вище матеріалі було проаналізовано особливості книжкової ілюстрації, структуровано основні принципи книжкової графіки та позначено основні стильові особливості художників. На сьогодні з'являється все більше молодих художників-ілюстраторів які готові до експерименту, переосмислень класичних традицій скрізь призму сучасності. Подальше дослідження окресленої теми передбачає продовження вивчення особливостей комп'ютерної графіки в сучасній книжковій ілюстрації та більш детальне дослідження даної теми.

Літературні джерела

1. Кадоркіна, Ю. О. (2018). Сучасна українська книжкова ілюстрація. Оформлення прози та віршових збірок. *Young Scientist*, 14 (64), 19–22.
2. Довгун, О. В. (2017). Творчі досягнення української книжкової ілюстрації. *Теорія і практика сучасної науки*, Чернівці, 38–40.
3. Олійник, В. А. (2018). Етапи трансформацій українського книжкового дизайну «перехідної доби» (1980–1990 років). *Деміург: ідеї, технології, перспективи дизайну 2*, 51–68.
4. Ковалів, Ю. (2007). Графіка. Літературознавча енциклопедія: у 2 т. Київ : ВЦ «Академія».
5. Щербенко, С. (2010). Тлумачний словник найбільш вживаних термінів в образотворчому мистецтві для учнів загальноосвітніх шкіл. Черкаси : ОІОПП.
6. Давиденко, Л. (2014). Засоби художньої виразності у книжковій графіці: традиції та інновації. *Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія : Педагогіка*, 2014. С. 115-117.
7. Токар, М. (2018). Художньо-естетичні особливості дитячої книжкової ілюстрації. *Вісник Львівської національної академії мистецтв*. 35. 220-233.